

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....7	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....12	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....19	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....26	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....30	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....35	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....40	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....45	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....50	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....55	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....63	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....72	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....76	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....82	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атахомвна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROBIOTIC DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY PASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAУZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/BИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО OSTEOPOROZA/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК 618(083.13)

Nadirxanova Natalya Suratovna
 Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
 ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
 Tashkent, Uzbekistan

Ashurova Venera Irgashevna
 Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
 ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
 Tashkent, Uzbekistan

Axmedova Shirin Abdullayevna
 Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
 ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
 Tashkent, Uzbekistan

Umirzakov Laziz Abdugaffarovich
 Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
 ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
 Tashkent, Uzbekistan

Jolimbetov Islambek Pazilbekovich
 Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
 ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
 Tashkent, Uzbekistan

О‘ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI

For citation: Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Reforms in Uzbekistan in the field of obstetrics and gynecology and their results, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 163-172

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8329355>

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekiston Respublikasida akusherlik va ginekologiya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar to‘g‘risida ma‘lumotlar ko‘rsatilib o‘tilgan, ularning natijalari muhokama qilinib, samaradorligiga baho berilgan, shuningdek, markazimiz mutaxassislarining Respublikamizning barcha hududlariga aholiga tibbiy yordam ko‘rsatish, e‘tiborga loyiq bemorlarda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarini barajish maqsasida xizmat safariga chiqishlari, Markaz hamda hududiy filial mutaxassislarining chet el yetakchi tibbiyot muassasalarida malaka oshirib kelishi, chet el tibbiyot muassasalari bilan tuzilgan ikki tomonlama hamkorlik memorandumlari va o‘tkazilayotgan xalqaro tibbiyot forumlari haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Akusherlik va ginekologiya, hududiy filiallar, tibbiy turizm, memorandum, tibbiy forum, malaka oshirish.

Надырханова Наталья Сураатовна
 Республиканский специализированный научно-практический
 центр Акушерства и гинекологии
 Ташкент, Узбекистан

Ашурова Венера Иргашевна
 Республиканский специализированный научно-практический
 центр Акушерства и гинекологии
 Ташкент, Узбекистан

Ахмедова Ширин Абдуллаевна

Республиканский специализированный научно-практический
центр Акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан
Умирзаков Лазиз Абдугаффарович
Республиканский специализированный научно-практический
центр Акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан
Жолымбетов Исламбек Пазылбекович
Республиканский специализированный научно-практический
центр Акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан

РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

В статье представлена информация о реформах в области акушерства и гинекологии в Республике Узбекистан, рассмотрены их результаты, дана оценка их эффективности, а также дана информация о выездах специалистов нашего центра во все регионы Республики для оказания медицинской помощи населению, а также проведения высокотехнологических оперативных вмешательств. Представлена информация о подготовке специалистов центра и региональных филиалов в ведущих зарубежных медицинских учреждениях, о подписанных меморандумах, между РСНПМЦАГ и зарубежными медицинскими учреждениями, о международных медицинских форумах и их итогах.

Ключевые слова: Акушерство и гинекология, региональные филиалы, медицинский туризм, меморандум, медицинский форум, повышение квалификации.

Nadirkhanova Natalya Suratovna
Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of
Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan
Ashurova Venera Irgashevna
Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of
Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan
Akhmedova Shirin Abdullaevna
Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of
Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan
Umirzakov Laziz Abdugaffarovich
Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of
Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan
Jolimbetov Islambek Pazilbekovich
Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of
Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan

REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS

ANNOTATION

The article provides information on reforms in the field of obstetrics and gynecology in the Republic of Uzbekistan, their results are considered, their effectiveness is assessed. Also, the information on visits of the specialists of the Centre to all regions of the Republic to provide medical care to patients, as well as high-tech surgical interventions is given in details. Besides, the information is provided on the training of specialists of the Centre and its regional branches in leading foreign medical institutions, on signed memorandums between the RSSPMCOG and foreign medical institutions and about international medical forums and their results.

Key words: Obstetrics and gynecology, regional branches, medical tourism, memorandum, medical forum, advanced training.

Dolzrabligi: Salomatlik – inson kamolotining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, shaxsning hech kim dahl qila olmaydigan huquqi, o'z-o'zini rivojlantirish, shaxsiy va jamiyat hayotida faol ishtirok etishi garovidir. So'nggi yillarda tibbiy xizmat sifati va ko'lamini kengaytirish masalasi davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan etib belgilandi. Qabul qilingan ko'plab hujjatlar esa soha rivojida dasturilamal bo'lib xizmat qilmoqda. Ma'lumki, jamiyatimizda inson salomatligi, jismoniy barkamolligi, sog'lom turmush tarzi madaniyatiga egaligi o'ta muhim ijtimoiy qadriyat hisoblanadi. Millat salomatligini ta'minlash, xalq genofondini bekamu-ko'st saqlash sog'lom turmush tarzi tufayligina yetarlicha ijobiy tarzda hal etiladi. Bu esa, jamiyatning barcha ijtimoiy institutlari; oila, o'quv-tarbiya maskanlari, mahalla hamda mustaqil ta'lim oldiga jamiyatimiz fuqarolariga sog'lom turmush tarzi mazmuni va mohiyatini anglatish,

yoshlarni sergak va bilimdon, barkamol shaxs qilib tarbiyalash masalasini ko'ndalang qilib qo'yadi.

Sog'lom turmush tarzi – bu faol mehnat, kuchli jismoniy va ruhiy yuklamalarni, o'ta xavfli va zararli ta'sir ko'rsatuvchi omillarni yengil ko'tara oladigan har tomonlama taraqqiy etgan shaxsning shakllanish jarayonidir.

Akusherlik va ginekologiya yo'nalishida qilinayotgan yangi islohotlar mamlakatimizdagi fertil yoshdagi ayollar, homiladorlar, qiz bolalar va o'smir qizlar sog'lig'ini yaxshilash, kasalliklarni erta aniqlash, kasalliklarni samarali, tez va asoratsiz davolash choratadbirlarini o'z ichiga oladi. Zero, yurtimizda qiz bolalarning - bo'lg'usi onalarning ham jismoniy, ham ma'naviy sog'lom bo'lib voyaga yetishi, ularning maktabdan so'ng albatta ta'lim olishini ta'minlash, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallashi bugungi kunda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Bizning yurtimizda bugungi kunda qiz bolaga

ana shunday ulkan e'tibor, mehr ko'rsatilmogda. Binobarin, ta'lim olayotgan qizimiz kelinchak bo'lsa, uning xizmati uch hissa ko'payadi: o'qish, oila xizmati, erning xizmati. Hali o'sib kelayotgan shakllanib yetmagani vujudga bu uch yumush og'irlik qiladi. Asabiy kuchlanish, jismoniy zo'riqish natijasida tug'ilajak farzand ham nimjon bo'lishi, asabiy bo'lishi tabiiy hol. Ustiga ustak yosh kelinchakning sog'lig'i yo'qolib, oilaviy tinchi buziladi, kasbi, o'qishi ham ora yo'lda qoladi. Davlat rahbarimiz aytganlaridek: "Ona va bola sog'lom bo'lsa – oila baxtli, oila baxtli bo'lsa – jamiyat mustahkam bo'ladi". Ana shu mustahkamlikning asosi bo'lib dunyoga keladi farzandlarimiz. Tug'ilayotgan har bir qizaloq–Vatanning navqiron umri, ertaga xalqning panohi, millatning onasi, elga el qo'shadigan buyuk hayotbaxsh siymodir. Millatning toza palagi, onalarning buyuk ijodi, oltin beshik egalari bo'ladi ular.

Maqsad: O'zbekiston Respublikasida akusherlik va ginekologiya yo'nalishi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar va uning natijalari muhokama qilish, erishilgan yutuqlarni batafsil bayon qilish va ularga baho berish.

Natijalar: Endi Respublikamizda akusherlik va ginekologiyaga oid masalalar va ularning yechimlari haqida so'z yuritadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev rahbarligida 2022 yil 28 mart kuni kengaytirilgan tarzda «Sog'liqni saqlash sohasi vakillari bilan o'tkazilgan «ochik muloqot»da belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risida»gi videoselektor yig'ilishining 24-sonli bayoni ijrosini ta'minlash hamda Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazlari tomonidan yo'nalish bo'yicha vertikal boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish maqsadida, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazlarining ishchi guruhlari tomonidan 2023 yil davomida hududlarga grafik asosida amaliy-uslubiy yordam ko'rsatish, viloyat, tumanlarda (shahar) aholi o'rtasida birlamchi kasalliklarning oldini olish va erta aniqlash, chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish, muayyan kasalliklar bo'yicha maqsadli skrining tekshiruvlarini amalga oshirishni tizimli yo'lga quyish, hududiy tibbiyot muassasalarida murakkab tashhislash, davolash usullarini tatbiq etish maqsadida, hamda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari va mahorat darslarini o'tkazish uchun safarga chiqishlar yo'lga quyildi. Ushbu jadval asosida 2023 yilning yanvar oyidan aprely oyiga qadar Respublikamiz viloyatlariga jami 129 marotaba tashrif amalga oshirildi. Tashriflarda 47 nafar markazimiz mutaxassislari ishtirok etishdi. Hududlarda 6058 nafar aholi malakali tibbiy ko'rikdan o'tkazildi: Qoraqalpog'iston Respublikasi-692, Andijon viloyati-371, Buxoro viloyati-426, Jizzax viloyati-171, Qashqadaryo viloyati-242, Navoi viloyati-230, Surxandaryo viloyati-45, Sirdaryo viloyati-225, Toshkent viloyati-648, Farg'ona viloyati-1629, Xorazm viloyati-551, Toshkent shahri-828, shundan 16 nafarini 18 yoshgacha bo'lgan qiz bolalar tashkil etadi. Shuning bilan birga, 4910 nafar bemorlarga ambulator sharoitda davolanish tavsiya etildi, kerakli maslahatlar va davo tavsiyalari berildi. Shulardan, 849 nafar ayollarga statsionar sharoitda yordam ko'rsatildi, 151 nafarida jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi (Andijon viloyati-34, Buxoro viloyati-29, Jizzax viloyati-1, Qashqadaryo viloyati-8, Navoi viloyati-11, Surxandaryo viloyati-16, Farg'ona viloyati-31, Xorazm viloyati-21). Jarrohlik amaliyotlari o'tkazilgan ayollarning 43 nafarida yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari bajarildi. Xizmat safari doirasida mutaxassislarimiz tomonidan malaka oshirish kurslari tashkil etilgan va viloyatlardagi maxalliy mutaxassislardan 79 nafari joyida malaka oshirishgan. Bundan tashqari, viloyatlar kesimida yana qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida "Erkaklar bepustligi diagnostikasi - erkaklarda U xromosomasining AZF-lokusini aniqlash" yangi diagnostika va davolash usuli tatbiq etildi, "Homiladorlikning dastlabki davrlarda homiladagi irsiy kasalliklarni perinatal tashxislash" algoritmi va "Homiladorlarda preeklampsiyaning profilaktikasi", Surxandaryo viloyat perinatal markazida "Laparoskopik miomektomiya" hamda "Laparoskopik kistektomiya", Qashqadaryo viloyat perinatal markazida "Akusherlikdagi massiv qon ketishlarida demedj kontrol" usuli, Jizzax viloyat perinatal markazida "Homiladorlarda gipertenziv buzilishlar profilaktikasi" usuli, Andijon viloyat perinatal markazida "Homiladorlarda gipertenziv buzilishlar profilaktikasi" va "Preeklampsiyaga yuqori xavf bo'lgan homiladorlarni aniqlash" usuli, Qashqadaryo va Namangan

viloyatlarida "Kesar kesish jarrohligida past dozali umurtqa anesteziyasida Kvanadeksni qo'llash" usuli, Jizzax, Namangan viloyat perinatal markazida "Kesar kesish jarrohligida past dozali umurtqa anesteziyasida Kvanadeksni qo'llash" yangi davolash usuli amaliyotga tatbiq etildi. Hozirda hududiy filiallarda yangi diagnostik va davolash usullarini amaliyotga tatbiq etish ishlari davom etmoqda.

Bugungi kunda, filiallar faoliyatini muvofiqlashtirish, hududlardagi yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etish hamda aholi salomatligini mustahkamlash bo'yicha nafaqat "RIAGIATM" DM viloyat hududiy filiallarida, balki chekka tumanlarda, olis aholi punktlarida ham mutaxassislarimiz tomonidan yillik rejaga kiritilgan usuli maqsadli ishlar, tibbiy ko'riklar jadallik bilan amalga oshirilmogda. Bunda, mahallabay ishlash bilan bir qatorda, xonadonbay, ya'ni har bir fuqaro bilan manzilli ishlash tizimi yo'lga qo'yilgan. Ushbu ishlash tizimi orqali har bir fuqaroga aniq tashhis qo'yilib, ularni qiynayotgan masalalarni joylarda barvaqt yechimini topishga erishilmogda. Ushbu vazifalarni bajarish uchun Markazimizning 2023yilga Rejasi va Yul xaritasi ishlab chiqilib tasdiqlandi. "RIAGIATM" DM, viloyat perinatal markazlari rahbarlari hamda hokimliklar bilan 3 tomonlama shartnomalar tuzilib, O'ZR SSV tomonidan tasdiqlandi, ushbu 3 tomonlama shartnomaga asosan viloyatlarda hokimliklar tomonidan akusherlik va ginekologiya, akusherlikdagi anesteziologiya va reanimatsiya, neonatologiya yo'nalishlari bo'yicha kerakli tibbiy asbob-uskunalar xarid qilinib viloyat perinatal markazlariga topshirildi. Jumladan, Navoiy viloyatida zarur tibbiy texnika xaridi uchun ro'yxat taqdim etilgan. 2023 yil may oyida 35 dona funktsional krovatlar olindi. Markazga markazlashgan kislorod stantsiyasi o'rnatilib ishga tushirildi. Markazga bir dona laparoskop apparati jamlamasi olindi. Jizzax viloyat hokimligiga zarur tibbiy texnika xaridi uchun ro'yxat taqdim etilgan. 2023 yil aprely oyida, jami 200 mln.so'mga, 1 dona operatsion stol, 2 dona operatsion lampa, 2 dona mikroskop, 1 dona peshob analizatori olingan, viloyat hokimligining qaroriga asosan viloyatdagi maxsus KOVID markazdagi kislorod stantsiyasi markazga o'tkazilib berildi. Buxoro viloyatida 2023 yil may oyida jami 92 mln.so'mlik 1 dona Avtoklav olingan. Andijon viloyatida 2023 yil yanvar oyida jami 4 mlrd. 573 mln. 200 ming so'mlik 5 dona SPAP apparati, 1 dona Narkoz apparati, 1 dona UZI apparati (chaqaloqlar uchun), 1 dona UZI apparati (Dopler), 2 dona Kuvez apparati, 6 dona Reanimatsion stol ("Baby Therm" chaqaloqlar uchun), 1 dona Kardiomonitor, 1 dona operatsion lampa, 1 dona Elektrokoagulyator, 1 dona Rentgen apparati, 1 dona defibrilyator, 1 dona Ginekologik kreslo, 1 dona Operatsion stol olingan. Samarqand viloyat perinatal markazi 1ta yangi diagnostik tibbiy asbob, 1ta jarrohlik lampasi bilan ta'minlandi.

Yuqoridagilardan ko'rinish turibdiki, bugungi kunda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasining mamlakat hayoti uchun barcha muhim sohalari bo'yicha qo'yg'an maqsadlaridan kelib chiqib, tibbiyot sohasini izchil rivojlantirishni ta'minlash, sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha islohotlarni izchil davom ettirish, tibbiy xizmatlar sifati va samaradorligini oshirish, malakali tibbiyot xodimlarini o'qitishni tashkil etish maqsadida xalqaro hamkorlikni kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmogda.

O'zbekiston sog'liqni saqlash sohasida: Birlashgan Millatlar tashkilotining YuNFPA, YuNICEF va tuzilmaning boshqa tashkilotlari kabi bir qator ixtisoslashtirilgan muassasalari bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni chuqurlashtirmogda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) bilan ko'plab yo'nalishlarda yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan.

«RIAGIATM» DM ham, o'z o'rnida, mamlakatimiz rahbariyati va sog'liqni saqlash tizimi tomonidan qo'yilgan vazifalardan kelib chiqib, xalqaro aloqalar yo'nalishi bo'yicha samarali ishlarni olib borib, yaqin va uzoq xorijdagi sheriklar bilan ikki tomonlama munosabatlarni har jihatdan kengaytirmogda va mustahkamlab bormogda. Rossiya Federatsiyasi, Xitoy Xalq Respublikasi, Koreya Respublikasi, Germaniya Federativ Respublikasi, Qozog'iston Respublikasi, Belarus Respublikasi, Turkiya Respublikasi va Hindiston Respublikasining tibbiyot muassasalari bilan imzolangan o'ndan ortiq ikki tomonlama anglashuv memorandumlari bunga yaqqol misol bo'la oladi. Bundan tashqari, xalqaro hamkorlik doirasida xorijiy delegatsiyalar tomonidan markazning bosh muassasasi va filiallariga muntazam ravishda tashriflar amalga oshirilmogda. Xususan, joriy yil faqat may oyining birinchi o'n kunligida «RIAGIATM» DMga Rossiya Federatsiyasi,

Koreya Respublikasi, Germaniya Federativ Respublikasi va Turkiya Respublikasining yetakchi mutaxassislari tashrif buyurdi (4ta tashrif). Har bir tashrif davomida o'zaro manfaatli hamkorlikning dolzarb masalalari hamda tibbiyot muassasalari faoliyatining istiqbolli yo'nalishlari muhokama qilindi.

Xalqaro aloqalarni rivojlantirishning yana bir muhim bo'g'ini sifatida tibbiy turizmni rivojlantirish yo'nalishini alohida ta'kidlash zarur.

Tibbiy turizm - bu yashash hududidan tashqarida rejalashtirilgan tibbiy xizmatlardan foydalanish, chet elda dam olishni yuqori malakali tibbiy yordam olish bilan birgalikda uyg'unlashtirish amaliyotidir.

"Tibbiy turizm" atamasi XX asrning 80-yillari oxirida lug'atimizga kirib kelgan. Uning paydo bo'lishiga globallashtirish, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va umumiy sog'liqni saqlash xarajatlarining o'sishi sabab bo'ldi.

Bugungi kunda sanatoriy va kurortlarda davolash muolajalarini olish bilan bir qatorda, davolanish maqsadida turistik paketlardan foydalanish, ya'ni tibbiy turizm dan foydalanish tobora urf bo'lib bormoqda va yo'nalishning rivojlanishi kutilmoqda. Chunki bu yo'nalish turli yirik tibbiyot muassasalari va markazlarida ayrim kasalliklarni bevosita jarrohlik yo'li bilan davolashni nazarda tutadi.

Tibbiy turizm rivojlanishida texnik imkoniyatlar, yuqori darajadagi xizmat ko'rsatish va alohida tibbiyot muassasalarida jamlangan yuqori darajadagi, tibbiyotning tor yo'nalishidagi mutaxassislari katta o'rin egallaydi.

Tibbiy turizm - davolanish yoki sog'lomlashtirish maqsadidagi sayohat. Hozirda, dunyo bo'ylab harakatlanish ancha oson bo'lgan bir paytda, odamlar o'zlari uchun ma'qul bo'lgan, dunyoning har qanday nuqtasida joylashgan tibbiyot muassasasini tanlash imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar.

Tibbiy turizm nafaqat boshqa xorij davlatlarida tibbiy xizmatlarga ega bo'lishni, balki ichki imkoniyatlardan foydalanishni ham nazarda tutadi. Tibbiy turizmning quyidagi shakllari mavjud:

Ichki - bir mamlakat fuqarolarining tibbiy xizmatlardan foydalanishi uchun o'z mamlakati hududlari orasida harakatlanishi;

Tashqi - tibbiy xizmatlar importi nazarda tutilib, bemor o'z tibbiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida chet elga safar qilishi;

Kirish - tibbiy xizmatlarni eksport qilish maqsadida, chet ellik bemorlarga tibbiy xizmatlar ko'rsatish uchun ularni mamlakatga jalb qilish.

Tibbiy sayohatlar nafaqat muayyan davolanishga, balki kasallikni diagnostika qilishga ham qaratilgan bo'lib, shifobaxsh yoki yoshartiruvchi xususiyatga ega bo'lishi ham mumkin. Bunday sayohatlarda odamlar tibbiyot muassasasida davolanish bilan birga, sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tibbiy sayohatlarni bugun ko'pincha mehmonxonalar yoki bo'lmasa sog'lomlashtirish markazlari qo'shimcha ravishda taqdim etayotgan xizmat turlari bilan adashtiriladi. Biroq, tibbiy turizmning asosida tibbiy xizmatlarga ega bo'lish uchun qilingan sayohat yotadi.

Bugungi kunda sog'liqni saqlash sohasi globallashtirish va ko'plab mamlakatlar tomonidan ushbu sohaning iqtisodiyot yetakchi tarmoqlaridan biri sifatida qabul qilinishi natijasida, tibbiy turizmni rivojlantirishdan va ushbu yo'nalishni tibbiyot muassasalari kundalik faoliyatiga tatbiq etishdan manfaatdor bo'lgan mamlakatlar soni tobora ortib bormoqda. Bu esa, o'z navbatida, har qanday mamlakatning iqtisodiy ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir etib, ma'lum bir davlatga tibbiy turizm xizmatlaridan foydalanish maqsadida kirib kelayotgan turistlarga malakali tibbiy xizmat ko'rsatilishi barobarida, ularga bir vaqtning o'zida muvaqqat bo'lib turgan yurtda boy tarixiy meros va serqirra madaniyat bilan tanishish imkoniyatini beradiki, ushbu sayohat asnosida ikki yurt insonlari o'zaro yaqinlashib, orada har tomonlama mustahkam do'stlik rishtalar vujudga keladi.

Ixtisoslik bo'yicha ichki va kirish tibbiy turizmni jadal rivojlantirish, ushbu yo'nalishga innovatsion g'oyalarni tatbiq etish, har bir mijozning talab va istaklaridan kelib chiqib mavjud turistik paketlarni takomillashtirish va yangilarini yaratish, yurtdoshlarimiz hamda xorijiy fuqarolar oqimini chet davlatlarga emas, balki yurtimizda yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatgan holda Markazimizga yo'naltirish kabi masalalar bugun "RIAGIATM" DM kun tartibining dolzarb masalalari sirasiga kiradi. Aytish joizki, ushbu masalalarning

bari, shubhasiz, o'z yechimini topadi, chunki ularning amalga oshishi uchun davlatimiz tomonidan barcha sharoitlar yaratilib, bu boradagi normativ-huquqiy baza mustahkamlanib borilmoqdaki, kelajakda yo'nalish bo'yicha rivojlanish, zamon bilan "hamnafas" bo'lish va yuqori natijalarga erishish uchun puxta zamin yaratilgan.

O'tgan davr mobaynidagi statistik ko'rsatkichlar ham aynan Markazning yo'nalish bo'yicha rivojlanayotganidan, o'sish tendentsiyasi kuzatilayotganidan dalolat bermoqda. Agar 2020 yilda xorijiy mijozlar soni ko'pni tashkil etmagan bo'lsa, 2023 yilga kelib ularning soni kalendar yili davomida bir necha mingni tashkil etdi. Aynan shu parametrga ko'ra, tibbiy turizm rivojiga markazning qo'shgan salmoqli hissasi o'tgan 2022-yil yakunida ijobiy baholanib, markaz rahbari ushbu yo'nalishdagi munosib mehnati uchun ko'krak nishoni bilan taqdirlandi.

Quvonarlisi shundaki, bugungi kunda Markaz bemorlari orasida nafaqat yaqin xorij va MDH davlatlari vakillari, balki Xitoy Xalq Respublikasi, Koreya Respublikasi, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya hamda Isroil kabi iqtisodi yuqori darajada rivojlangan davlatning fuqarolari ham bor. Bu esa, nafaqat mamlakatlarimiz o'rtasidagi yaxshi munosabatlardan, balki xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan muassasa tomonidan tibbiy xizmat ko'rsatish darajasi yuqori ekanligini tan olinishidan dalolat beradi.

O'zbekistondagi rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 2022-yilning yanvar- noyabr oylarida respublikamizga davolanish maqsadida 65,6 ming nafar xorijlik tashrif buyurdi. Birgina misol, 2021-yilda O'zbekistonga shu maqsadda 39,1 ming nafar xorij fuqarosi kelgan.

Ko'pincha tibbiy turizm maqsadida quyidagi davlatlar fuqarolari O'zbekistonga tashrif buyurgan:

- Tojikiston - 34 084;
- Qozog'iston - 23 907;
- Qirg'iziston - 6 405;
- Rossiya - 1 086;
- boshqa davlat fuqarolari - 137.

Ta'kidlash joizki, O'zbekistonda tibbiy turizmni har tomonlama rivojlantirishga 2015 yilda asos solingan edi. Boshlang'ichda yurtimizga davolanish uchun kelgan xorijliklar soni 12 ming kishidan oshmas edi. 2015 yildan 2023 yilgacha tibbiy turistlarning o'sishi dinamikasi kuzatilib, ularning soni endilikda besh baravardan ko'proqni tashkil etmoqda.

Iqlim sifat ko'rsatkichlari va mintaqa joylashuvi geografik belbog'iga ko'ra, O'zbekiston O'rtayer dengizining markaziy mamlakatlari mos tushadi. Masalan, ushbu mintaqa mamlakatlaridan biri bo'lgan Ispaniyaga tibbiy turizm maqsadida yillik 150 mingga yaqin bemorlar kelib ketadi hamda ushbu mamlakat tibbiyot muassasalari g'aznalarini bir milliard yevrodan ziyod pul mablag'lari bilan to'ldiradi. Ushbu mablag'larning bir qismi, o'z navbatida, mamlakat fuqarolari uchun tibbiy yordam olishni subsidiyalashga yo'naltiriladi.

"RIAGIATM" DM ham, o'z o'rnida, yuqori sifatli xizmat ko'rsatish va tibbiyotning ushbu sohasini rivojlantirish maqsadida yanada ko'proq bemorlarni jalb qilishga qaratilgan yangi tibbiy turistik paketlarini yaratish va mavjudlarini takomillashtirish ustida faol ish bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi tegishli normativ-huquqiy hujjatlariga asosan hamda "2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasining sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish KONSEPTSIYA SI" 6-bandi ijrosini ta'minlash va mamlakatimizda tibbiy turizm salohiyatini rivojlantirishda qo'shgan munosib hissasini baholash maqsadida, "O'zbekistonda tibbiy turizmni rivojlantirishda qo'shgan munosib hissasi uchun" ko'krak nishoni ta'sis etilgan bo'lib, ushbu nishon bilan yetakchi davlat va nodavlat tibbiyot muassasalari rahbarlari, ularning muovnlari, tor doiradagi mutaxassislari hamda tibbiy turizmni rivojlantirishda alohida faollik ko'rsatgan turli soha vakillari taqdirlanadilar. Bunda, tibbiy turizm xizmatlarini tashkil etish hamda ushbu xizmatlarni ko'rsatish sifati, rivojlantirish va ommalashtirish darajasi kabi omillar puxta o'rganilib chiqilib baholanadi. Barcha talablarga javob beradigan nomzodlar munosib taqdirlanadi.

Ushbu yo'nalishni yanada rivojlantirish, mutaxassislar malakasi va amaliy ko'nikmalari darajasini oshirish, chet ellik hamkorlar bilan

o'zaro tajriba almashish – Markazning eng dolzarb vazifalari qatorida joy egallagan. Jumladan, tibbiy turizmni rivojlantirish bo'yicha "RIAGIATM" DM mutaxassislari Respublikamizda chet ellik ekspertlar ishtirokidagi hamda xorijiy malakatlarda tashkil etilib kelinayotgan turli darajadagi vorkshop-konferentsiyalari, kongress va forumlar ishlarida muntazam ravishda qatnashib kelmoqdalar. Chunonchi, 2022 yil 5-7 oktyabr sanalarida Toshkent shahrida o'tkazilgan xalqaro miqyosdagi tadbir o'z natijadorligi bilan alohida ajralib turdi. O'zbekiston Respublikasi Tibbiy turizm assotsiatsiyasi hamkorligida, respublikamiz ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazlari, yirik xususiy tibbiyot klinikalari, sanatoriy va sayyohlik kompaniyalari, shuningdek, 15dan ortiq yaqin va uzoq xorij davlatlaridan tashrif buyurgan sayyohlik tashkilotlari vakillarini tibbiy va sog'lomlashtirish turizmi masalalarini muhokama qilish uchun bir joyda jamladi. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad – mamlakatda davolash va sog'lomlashtirish turizmi yo'nalishini rivojlantirish, respublika aholisi orasida ichki tibbiy turizmni targ'ib qilish va ommalashtirish, anjuman qatnashchilari bo'lmish xorijlik ishtirokchilarni ushbu yo'nalishdagi milliy salohiyat bilan tanishtirish, inson salomatligini asrash va har tomonlama mustahkamlash yo'lida tajriba almashinish va kelgusida o'zaro manfaatli aloqalarni o'rnatish bo'ldi. Mazkur yo'nalishdagi barcha sa'y-harakatlar aholiga yuqori darajadagi tibbiy xizmatni ko'rsatish, sifatni a'lo darajaga ko'tarib, xalqaro miqyosda raqobat qila oladigan natijalarga erishish ekanligini ta'kidlab o'tildi. Yuqoridagi vazifalarni amalga oshirish uchun esa Turkiya, Isroil, Belarus, Germaniya, Shveysariya, Janubiy Koreya kabi ilg'or davlatlardagi hamkasblarning tajribalarini muttasil o'rganib borib, respublikamizda zarur chora-tadbirlarni bosqichma-bosqich faoliyatga joriy etishda o'z samarasini beradi deya ta'kidlandi. Anjuman davomida ishtirokchilar tomonlarning salohiyati bilan atroflicha tanishish, ochiq muloqot tarzida uchrashuvlar o'tkazish, o'zlarini qiziqtirgan masalalar yuzasidan fikr almashish, muammolar va ularni hal etish yo'llarini muhokama qilish, hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha aloqalarni o'rnatish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Asosiy sessiya yakunida ishtirokchilar uchun "B2B" uchrashuvlari tashkil etildi. Tadbir yakunida barcha ishtirokchi tashkilot va muassasalarga maxsus sertifikatlar topshirilib, ulardan biri "RIAGIATM" davlat muassasasi tomonidan ham qo'lga kiritildi.

Joriy yilning 10-11 fevral kunlari Markazning Xalqaro va tibbiy turizm bo'limi xodimlari O'zbekiston Respublikasida turizm sohasi va uning yo'nalishlarini yanada har tomonlama rivojlantirishga bag'ishlangan hamda hamkorlik va yangi ijodiy yechimlarni topishga e'tibor qaratilgan Samarqand shahrida tashkil etilgan xalqaro forum ishida ishtirok etishdi.

Xalqaro tadbir O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va turizm vazirligi ko'magida respublikaning yetakchi ixtisoslashtirilgan tashkilotlari tomonidan tashkil etildi.

Forumda 200dan ortiq ekspert hamda turizm, tibbiy turizm va biznes sohasidagi mutaxassislar mehmon sifatida ishtirok etib, yaqin va uzoq xorijning 9 davlatidan tashrif buyurgan 40 nafar ma'ruzachi turli misollarni namoyish etgan holda, hozirgi sayohat tendentsiyalari muammolari haqida gapirdi va muhokama mavzularini olib chiqdi.

Ikki kunlik xalqaro forum ishida sohadagi dolzarb tendentsiyalar, "yashil texnologiyalar" aspektiga bag'ishlangan "davra suhbatlari", o'sish nuqtalari bo'yicha panel muhokamalar, shaxsiy brend yaratish bo'yicha seminarlar, shuningdek, taniqli amaliyotchilar hamda soha liderlarining mahorat darslari bilan esda qoladigan bo'ldi. Bundan tashqari, forum ishi doirasida ko'rgazma zonasi, "V2V" uchrashuvlari zonasi va innovatsion turizm mahsulotlari taqdimoti tashkil etildi.

Bo'lim turizm sohasidagi xalqaro munosabatlarining hamda tibbiy turizmni yanada rivojlantirishning dolzarb masalalarini muhokama qilish va tajriba almashish jarayonlarida faol ishtirok etdi. Shuningdek, bo'lim respublikaning tegishli profil tashkilotlari bilan aloqalarni rivojlantirish va tibbiy turizm sohasidagi faoliyatni yanada takomillashtirish bo'yicha yozma ravishda amaliy takliflarini kiritdi.

Markazimiz direktori, hududiy filiallar bo'yicha direktor o'rinbosari, viloyatlar bo'yicha ma'sul kuratorlar va hududiy filiallar direktorlari ishtirokida videokonferentsiyalar tashkil etilib, ushbu videokonferentsiyalarda viloyatlar kuratorlari va ushbu hududiy filiallar kuratorlarining 2022 yil bo'yicha o'zlariga birlashtirilgan viloyat va

tuman kesimida bajargan ishlari bo'yicha hisobotlar prezentatsiya shaklida taqdim qilishdi. Kun tartibi mobaynida ushbu viloyatlarda sodir bulgan onalar o'limi holatlari tahlil qilinish, va muhokama o'tkazildi. Ushbu videokonferentsiyalar so'ngida, kelgusida mazkur holatlarni oldini olish (keskin kamaytirish) chora-tadbirlarini ishlab chiqish bo'yicha kelgusidagi ustuvor vazifalar belgilab olindi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Sog'likni saqlash tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrda «Raqqamli O'zbekiston-2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-6079-sonli Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida sog'liqni saqlash tizimidagi tibbiyot muassasalari faoliyatiga oid ma'lumotlarni elektron shaklda onlayn taqdim etish borasida qulayliklar yaratish maqsadida "SMAT" elektron axborot tizimi ishga tushirildi. Hududiy filiallardan "IT med" mutaxassislariga 24-25 fevral kunlari barcha hududiy filiallar "IT med" mutaxassislariga "SMAT" elektron tizimi bo'yicha 2 kunlik trening o'tkazildi.

Respublikamiz hududiy filiallarida ishlovchi mutaxassislarni chet ellarda malaka oshirishni tashkillashtirish, chet el mutaxassislari Respublikamizga jalb qilish orqali markazimizda malaka oshirish kurslarini tashkil etish borasida qator ishlar amalga oshirildi. Shu jumladan, SSV topshirigiga binoan mart oyida Virusologiya institutida Respublikamizning barcha vrach-laborantlari uchun "Suyuqlik sitologiyasi" bo'yicha Janubiy Koreyaning yetakchi mutaxassislari tomonidan 1 oylik o'quv kurslari tashkillashtirildi va barcha hududiy filiallarimizdan sitolog mutaxassislar ishtirok etishdi. Shuningdek, Belarus Respublikasidan yetakchi mutaxassislar taklif qilinib, neonatologiya yo'nalishi bo'yicha mahorat darslari o'tkazildi, neonatologiya sohasidagi oxirigi, zamonaviy yutuqlar bilan bo'lishib, kerakli ko'nikmalarni shakllantirishda xizmati katta bo'ldi.

2023 yil 25 yanvar 32-01442-sonli SSVning ko'rsatma xatida "Aholini tibbiyotga yaqinlashtirish, ko'rsatilgan tibbiy xizmatlar sifatini nazorat qilish va tibbiyot xodimlarining bevosita dori kompaniyalari bilan hamkorlikda ishlashiga barham berish to'g'risida" topshiriqni bajarish maqsadida:

- aholining tibbiyot muassasalarida ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatdan noroziligini oldini olish maqsadida boshqarma va uning hududiy bo'limlarining "Ishonch telefoni" ishga tushirilishi;
- "Ishonch telefoni" orqali kelib tushgan murojaatlar o'z vaqtida va joyida bartaraf etish choralari ko'rilishi;
- o'tkazilgan o'rganish va tekshiruvlarda tibbiyot xodimlarining O'zR SSV tomonidan tasdiqlangan amaldagi standart va protokollarga rioya qilishi nazoratga olinishi;
- ishonch telefoni aholiga ko'rinadigan joyga joylashtirilib quyilishi va "www.ssv.uz" veb-saytiga joylash choralari ko'rilishi;
- tibbiyot xodimlarining bevosita dori kompaniyalari bilan hamkorlikda ishlamasligi yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilishi va nazoratga olinishi belgilangan.

Bugungi kunda, shak-shubhasiz ta'kidlash mumkinki, dunyodagi har qanday millatning farovonligi nafaqat erishilgan iqtisodiy ko'rsatkichlarga, balki mamlakatda tibbiyot sohasining rivojlanganligi hamda ushbu sohada milliy kadrlar tayyorgarligi darajasiga ham bog'liqdir.

Yuqoridagi fikrdan hamda davlatimiz rahbari va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilangan maqsad va vazifalardan kelib chiqqan holda, "RIAGIATM" DM o'z faoliyatida mutaxassislarining uzluksiz ta'limiga alohida e'tibor berib, ham nazariy hamda amaliy ko'nikmalar oshirilishiga sharoit yaratib, turli darajadagi tibbiyot xodimlarini bu borada qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Bunga misol tariqasida, Markazda muntazam ravishda tashkil etilib kelinayotgan xorijiy mutaxassislar ishtirokidagi ilmiy-amaliy anjumanlar, seminarlar, vebinarlar, jadval asosida tasdiqlangan mahorat darslari va shu jumladan xorijiy hamkorlar bilan tuzilgan ikki tomonlama kelishuvlarda mustahkamlanib o'z aksini topgan yaqin va uzoq xorijda tashkil qilinayotgan malaka oshirish o'quvlarini keltirish mumkin.

Yuqorida belgilangan vazifalarni bajarish maqsadida 2023 yilgi 24 yanvar 08-01303-sonli SSVning "Davlat tibbiyot tashkilotlarining tibbiy kadrlarni xorijiy yetakchi tibbiyot va ilmiy muassasalarda qayta tayyorlash hamda malaka oshirishga yuborish uchun tanlov asosida

saralab olish chora-tadbirlari to'g'risida"gi ko'rsatma xati va 2022 yilgi 21 aprely SSVning "O'zbekiston Respublikasi SSVning iqtidorli va malakali tibbiyot mutaxassislarini qo'llab-quvvatlash hamda tibbiyot muassasalariga jalb qilish jamg'armasi faoliyatini amalga oshirish bo'yicha Ishchi komissiya tuzish haqida" 121-sonli buyrug'iga asosan ushbu ko'rsatma xat va buyruq asosida ishchi komissiya tuzildi, tanlov konkursi bo'lib o'tdi va ushbu tanlovda g'olib bo'lgan, Respublika hududlaridan yig'ilgan 17 nafar mutaxassis (9 nafar akusher-ginekologlar, 4 nafar anesteziolog-reanimatologlar va 4 nafar neonatologlar) Belorussiya Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Respublika ixtisoslashtirilgan "Ona va bola" ilmiy amaliy tibbiyot markazi davlat muassasasiga 2 haftalik malaka oshirish kursiga jo'natildi.

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirining 29 mart kuni "Respublika hududlarida "Salomatlik sayllari"ni o'tkazish to'g'risida"gi №58 buyrug'i va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirining 31 mart kuni "Respublika hududlarida "Salomatlik sayllari"ni o'tkazish to'g'risida"gi №59 buyrug'ini ijrosini ta'minlash maqsadida "RIAGIATM" DM yetakchi mutaxassislari Respublikamizning Farg'ona, Andijon, Toshkent, Buxoro, Navoiy, Xorazm viloyatlarida, Qoraqolpog'iston Respublikasida va Toshkent shahri hududlarida aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazish, sog'lom turmush tarzini targ'ibot qilish uchun xizmat safarida bo'lishdi. 104ta tumanlar va xududlarga 28ta mutaxassislarimiz safarga chiqishdi, safar davomida 4232 aholi tibbiy ko'rikdan o'tkazildi, shulardan 4055tasida kasallik aniqlandi, 3639 aholiga ambulator davo, 416 aholiga statsionar davo tavsiya etildi, 102 nafar aholida jarrohlik amaliyoti bajarildi, shulardan 23 nafarida yuqori texnologik jarrohlik amaliyoti o'tkazildi.

"Salomatlik sayllari" davomida mutaxassislarimizning aholiga yanada yaqinlashib, sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishi, va shu bilan bir qatorda, ularning, saylovdek muhim siyosiy jarayonidan oldin, sog'lig'iga ijobiy o'zgarishlarga sababchi bo'lishi, Markazimiz muhim maqsadlaridan biri bo'ldi. «O'zbekiston Respublikasining referendumini to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining «O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi referendumini o'tkazish haqida»gi 2023 yil 10 martdagi 3017-IV-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining «O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi referendumini o'tkazish haqida»gi 2023 yil 14 martdagi SQ-702-IV-sonli qarorlariga muvofiq, 2023 yil 30 aprely kuni «O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi referendumini o'tkazildi. Ushbu jarayonlarda davolanayotgan bemorlarning, "RIAGIATM" DMda tashkil etilgan referendum uchastkasida, ovoz berish jarayonlari ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi.

Viloyatlarimizdagi mutaxassislarimizning malakasini oshirish, chet el olimlarini taklif qilish, mutaxassislarimizning ilmiy salohiyatini oshirish borasidagi ishlar, yurtboshimizning tibbiyot sohasiga ajratayotgan alohida e'tiborini aks ettiradi. Bugungi kunda ferment immunoanaliz kimyoviy enzimologiyaning eng faol rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri sanaladi. Bunga asosiy sabab, immunokimyoviy reaksiyaning o'ziga xosligi, bu ferment yorlig'ini aniqlashning yuqori sezgirligi bilan belgilanadi. Reagentlarning yuqori barqarorligi, ro'yxatga olish usullarining soddaligi, turli xil kimyoviy signallarni kuchaytirish uchun kaskadli tizimlarni yaratish imkoniyati, ushbu usulning nisbatan arzonligi va boshqa ko'plab afzalliklari, uning tibbiyotning turli sohalarida keng joriy etilishiga yordam berib, ilmiy tadqiqotlarda kengroq o'rganilishiga zamin yaratdi. Shunday qilib, Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida joriy yilning 11 dekabr sanasida bo'lib o'tgan Xalqaro anjuman yuqoridagi, shuningdek, boshqa masalalarga bag'ishlandi. Ushbu tadbir Xalqaro klinik kimyo va laboratoriya tibbiyot federatsiyasi (IFCC) faoliyati doirasida tashkil etilib, uning ishida Markaz yetakchi mutaxassislari qatnashdilar. Anjumandan ko'zlangan asosiy maqsad – turli kasalliklarning to'g'ri tashhisini yo'lga qo'yishda zamonaviy laboratoriya diagnostikasining o'rini yoritib berishdan iborat edi. Anjumanda MDH davlatlari, Yaqin

Sharq, Turkiya hamda Osiyo va Shimoliy Afrikadan hamkasblar ishtirok etdi. Tadbirda ma'ruza bilan IFCC, Italiya, BAA, Hindiston, Turkiya, Misr ekspertlari ishtirok etishdi. Jumladan, bachadondan qon ketishi muammolari, tug'ilish va gipogonadizmga total va erkin testosteronning o'rni, klinik amaliyotda qalqonsimon bez kasalliklari diagnostikasi, autoimmun va yuqumli kasalliklar, qandli diabet diagnostikasi mavzulari va osteoporozning biokimyoviy markerlari haqida so'z yuritildi. Anjuman Quvayt, Turkiya va Filippindagi yetakchi tibbiy-diagnostika markazlarida faoliyat yuritayotgan hamkasblar bilan uchrashish va tajriba almashish imkonini berdi.

Bundan tashqari, shu yilning 22-28 oktyabr kunlari "RIAGIATM" davlat muassasasi vakillari Isroil davlatining Rehovot shahrida joylashgan "Kaplan" ko'p tarmoqli tibbiyot markazida "IVF usulida davolashdagi yutuqlar" mavzusida qisqa muddatli amaliyot o'tadi. "Kaplan" tibbiyot markazi 1953 yilda o'z ishini boshlagan bo'lib, JCI xalqaro akkreditatsiyasiga ega, Isroilning oltita yetakchi ko'ptarmoqli tibbiyot markazlaridan biridir. "Kaplan" klinikasi 535 o'ringa ega bo'lib, shoshilinch tibbiy yordam, ambulator va statsionar davolash xizmatlarini nafaqat mamlakat fuqarolariga, balki Isroilga davolanish uchun kelgan sayyohlarga ham taqdim etib kelmoqda. O'quv seminarlarini o'tkazishdan asosiy maqsad, tinglovchilarga bugungi kunda bepusthtlikni davolashda qo'llanilayotgan yordamchi reproduktiv texnologiya hamda bu boradagi eng so'nggi jahon yutuqlari haqida batafsil ma'lumot berishdan iboratdir. Ma'ruzalar, ushbu ko'p tarmoqli tibbiyot markazining Sun'iy urug'lantirish bo'limida faoliyat olib borayotgan eng tajribali mutaxassislari tomonidan o'tkazildi. Asosiy mavzular bo'yicha ma'ruzalar Quddus universiteti talabalariga, shuningdek, Isroilda diplomini tasdiqlashga tayyorgarlik ko'rayotgan xorijlik mutaxassislariga akusherlik va ginekologiya kurslaridan dars beruvchi Doktor Yuval Or tomonidan o'qildi. O'quv jarayonidagi asosiy e'tibor amaliy qismga qaratilib, tinglovchilar IVFning ilg'or texnologiyalari bilan bevosita tanishishga muvaffaq bo'ldilar, hamda laboratoriya ishlarida qatnashib, o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga atroflicha javob oldilar. Amaliyot yakunida barcha ishtirokchilarga maxsus kursni tamomlaganliklari to'g'risida tegishli sertifikatlar va esdalik sovg'alari topshirildi.

2023 yilning 10-12 noyabr kunlari Qozog'iston poytaxti Astana shahrida QRTAning "Bepusthtlikni davolashda zamonaviy yondashuvlar. VRT: bugungi kun va kelajak" mavzusida XIV Xalqaro kongressi bo'lib o'tdi. Kongress an'anaviy ravishda bepusthtlik va reproduktiv salomatlikning muhim masalalarini, yordamchi reproduktiv texnologiyalarini (ART), shu jumladan "in vitro" urug'lantirishdan (IVF) foydalanish muammolarini muhokama qilish uchun Qozog'iston va jahonning yetakchi ekspertlarini birlashtirib, mahalliy va xorijiy mutahassislariga taqdimot bilan chiqish imkoniyatini yaratdi. Kongressda Qozog'iston Respublikasi sog'liqni saqlash vaziri Giniyat Ajar Giniyatovna, mamlakatning yetakchi ilmiy va klinik markazlari rahbarlari, Qozog'iston, Portugaliya, Italiya, Rossiya, Belaruss, Isroil kabi davlatlarning reproduktiv texnologiyalar sohasidagi yetakchi mutaxassislari, Buyuk Britaniya, Yaponiya, AQSh, Ukraina, Fransiya, Hindiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston tibbiyot xodimlari ishtirok etishdi. Jumladan, Dr. Bruno Lunenfeld – professor, tibbiyot fanlari nomzodi, Amerika akusher-ginekologlar jamiyatining faxriy a'zosi, Filippin akusher-ginekologlari jamiyatining faxriy a'zosi (Isroil); Adrian Ellenbogen - professor, Hillel Yaffe tibbiyot markazining IVF bo'limi direktori (Isroil); Dov Feldberg - professor, Rabin nomidagi tibbiyot markazining akusherlik va ginekologiya kafedrasini mudiri (Isroil); Prof. Xavard Karp – Tel-Aviv universiteti akusherlik va ginekologiya kafedrasini professori, Kiprning Nikosiya universiteti faxriy klinik professori; Dr. Luka Gianaroli - ilmiy direktor. Reprodukativ tibbiyot kafedrasini (Boloniya, Italiya); prof. Kalmina Yelena Andreyevna - "ART-ECO" reproduktiv salomatlik klinikasi direktori; Prof. Korsak Vladislav Stanislavovich - RIRA prezidenti (Rossiya); prof. Orazov Mekan Rahimberdiyevich - tibbiyot fanlari doktori, Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti akusherlik va ginekologiya kafedrasini perinatologiya kursi professori va ko'plab boshqa mutaxassislar ishtirok etishdi. Kongress ishidagi "RIAGIATM" davlat muassasidan vakillari ham ishtirok etdilar. Kongress doirasida Qozog'iston, Isroil, Portugaliya, Italiya, Rossiya, Belaruss, Yaponiya, Gruzziya va Hindistondan kelgan mutaxassislar ishtirokida sun'iy

urug'lantirish hamda akusherlik va ginekologiya sohasidagi embriologiyaning boshqa dolzarb masalalari bo'yicha mahorat darslari o'tkazildi. Ushbu jarayonlarda qatnashgan mutaxassislar o'zlari qiziqqan barcha savollarga batafsil javob olishdi.

16-18 mart kunlari Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti – Abu-Dabi shahrida SEUD (“Endometrioz va bachadon kasalliklari xalqaro jamiyati”)ning IX Yillik Kongressi bo'lib o'tdi. Endometrioz va bachadon kasalliklari xalqaro jamiyati (SEUD) an'analarga muvofiq, ushbu yillik Kongressda asosiy e'tibor bu yo'nalishdagi so'nggi yangiliklar va innovatsiyalarga, shuningdek, endometrioz, adenomiyoz, anormal bachadon qon ketishi va bachadonning boshqa xavfli kasalliklari ilmiy munozaralariga qaratildi. Xalqaro anjumanda Birlashgan Arab Amirliklari, Ispaniya, Frantsiya, Shvetsiya, Italiya, Eron, Hindiston, Tailand va bir qator MDH davlatlaridan tashrif buyurgan yuzdan ortiq tadqiqotchilar, mustaqil tadqiqotchilar, klinik mutaxassislar, jarroh va ginekologlar faol ishtirok etdilar. Ushbu xalqaro tadbirdan asosiy ko'zlangan maqsad esa endometrioz va adenomiyoz, bachadon miomasi, anormal bachadon qon ketishini konservativ davolash bilan bog'liq muammolarni o'rganish va turli jihatlarini muhokama qilishni davom ettirish bo'ldi. Kongressda, O'zbekistonni, respublikamizning turli viloyatlaridan qatnashgan 15 nafar mutaxassislardan iborat delegatsiya tamsil etdi hamda SEUDning doimiy a'zoliciga qabul qilindi. Ushbu 2023 yilda tashkil etilgan Kongress asosiy ma'ruzalar, yalpi majlis, simpoziumlar, taqdimotlar, mutaxassislar ishtirokida amaliy tajriba almashish, jarrohlik bo'yicha jonli debatlar, shuningdek, milliy sessiyalar shaklida tashkil etildi. Bularning barchasi esa, o'z o'rnida, tinglovchilarga endometrioz, bachadon va bachadon bo'yni kasalliklari bo'yicha so'nggi yutuqlaridan boxabar bo'lish va konsensusni mustahkamlashga, jahonga mashhur ilmiy fakultet bilan bahsda faol ishtirok etish imkonini berdi.

Qozog'iston Respublikasining Olmaota shahrida joriy yilning 26-28 aprely kunlari “Ginekologik o'smalarni davolashda zamonaviy yondashuv” mavzusidagi Yevrosiyo Sammiti bo'lib o'tdi. Sammitda AQSh, Italiya, Turkiya, Gruziya, Ispaniya, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Koreya va Markaziy Osiyo davlatlaridan onkologiya bo'yicha yetakchi mutaxassislar ishtirok etdi. Shuningdek, ushbu xalqaro tadbirda Qozog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi rahbariyati, Qozog'iston Respublikasi parlamenti hamda Yevropa parlamenti deputatlari, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST), Xalqaro sog'liqni saqlash agentligi vakillari, saraton bo'yicha tibbiy tadqiqotlar tashkiloti (IARC), Yevropa tibbiy onkologiya jamiyati, Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholi jamg'armasi, Xalqaro ginekologik saraton jamiyati (IGCS), Amerika-Evroosiyo saraton alyansi (AECA), Amerika Klinik onkologiya jamiyati (ASCO) va boshqalar ishtirok etdi. Ushbu tadbirda O'zbekistondan vakil sifatida “RIAGIATM” davlat muassasasi yetakchi mutaxassislari ishtirok etdilar. Sammit davomida ginekologik o'smalarni diagnostikasi va davolashning dolzarb masalalari, ginekologik saraton bilan kasallangan bemorlarga yordam ko'rsatishning klinik holatlari va istiqbollari, shuningdek, bachadon bo'yni saraton profilaktikasi, shu jumladan, OPVga qarshi emlash masalalari muhokama qilindi. Tuxumdon saratonining molekulyar diagnostikasi, tuxumdon saraton muammosi, bachadon tanasi saraton, yo'ldoshning trofoblast o'smasi, vulva saraton va bachadon bo'yni saraton skriningi masalalari yuzasidan atroflicha muhokama va munozaralar bo'lib o'tdi. Markaz mutaxassislari yaqin va uzoq xorijdagi hamkasblari bilan yangi kasbiy aloqalar o'rnatish, shuningdek, ginekologik o'smalarning oldini olish va davolash bo'yicha o'z tajribalari bilan o'rtoqlashish imkoniga ega bo'ldilar. Bundan tashqari, Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan hamkasblar bilan ushbu yo'nalishdagi faoliyatni faollashtirish bo'yicha kelgusi rejalar belgilab olindi.

MDH davlatlari bilan hamkorlik qilish ham bugungi kunda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Jumladan, Akusherlik va ginekologiya markazi Sankt-Peterburg forumida ishtirok etdi. 16-18 fevral kunlari Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida reproduktiv tibbiyot mutaxassislarining yirik forumi – “Perinatal tibbiyot-2023” IX konferentsiya marafoni bo'lib o'tdi. Unda O'zbekistondan “RIAGIATM” DM vakillari ishtirok etdi. Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

shifokorlarining ma'ruzalari konferentsiya marafonida ma'lum qiziqish uyg'otdi. Ma'ruzada onalik sepsisini tashhislash, davolash va oldini olish masalalari ko'rib chiqildi. “RIAGIATM” DM vakili o'z ma'ruzasida turli mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston tibbiyotiga xos bo'lgan umumiy muammolarni qayd etdi. Ular orasida akusherlik amaliyotida skrining tekshiruvi, erta tashhis qo'yish, sepsisning oldini olish uchun o'z vaqtida intensiv yordam ko'rsatish muhim ahamiyatga ega. Sepsis va septik shokni davolash bo'yicha tavsiyalarni aks ettiruvchi Milliy klinik protokollarga rioya qilish muhimligiga alohida e'tibor qaratildi. Rossiyaning madaniy poytaxtida bo'lib o'tgan tadbir doirasida “RIAGIATM” DM va Rossiya Federatsiyasi fan va oliy ta'lim vazirligining D.O.Ott nomidagi akusherlik, ginekologiya va perinatologiya ilmiy-tadqiqot instituti o'rtasida hamkorlik to'g'risida bitim ham imzolandi. Ushbu hamkorlik akusherlik xizmatidagi O'zbekiston va Rossiya mutaxassislari: akusher-ginekolog, neonatolog, anesteziolog-reanimatologlarning hamkorligini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'taradi. Ta'kidlash joizki, Rossiya Federatsiyasining “Perinatal tibbiyot: homiladorlikdan oldingi tayyorgarlikdan sog'lom onalik va bolalikka qadar” IX konferentsiya marafonida yetti mamlakatdan jami 1157 nafar bevosita, shuningdek, 1158 onlayn ishtirokchi qatnashdi, 210ta ma'ruzachi so'zga chiqib, 510ta ma'ruza tinglandi.

Bugungi kunda moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, innovatsion texnologiyalar va texnologik yutuqlarni tibbiyot sohasida qo'llash, shuningdek, tibbiyot muassasalarini xalqaro standartlarga javob beradigan zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlash nafaqat ustuvor vazifa, balki amaliy faoliyat samaradorligini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etib, aholiga ko'rsatiladigan tibbiy yordam sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aynan tibbiyotdagi zamonaviy texnologiyalar bugungi kunda "qo'l ko'nikmalari"dan foydalanish orqali bajarish mumkin bo'lmagan ko'plab vazifalarni hal qilishga imkon beradi.

Davlatimiz tomonidan respublikamizning eng chekka hududlaridagi tibbiyot muassasalarini ham sifatli zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlashga ahamiyat berilayotgani, ushbu texnologiyalardan foydalanishga barcha sharoitlar yaratilayotgani alohida e'tiborga molikdir. Shu bilan bir qatorda, tegishli xorijiy ixtisoslashtirilgan tashkilotlar va ularning O'zbekiston Respublikasidagi vakolatxonalari bilan hamkorlikda maslahatlashuvlar, o'quvlar va faoliyatning ushbu yo'nalishini monitoring qilish masalalarida xalqaro hamkorlikka katta ahamiyat berilmoqda.

Yuqorida ta'kidlangan ishlar doirasida, Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyatining (GIZ) O'zbekistondagi vakolatxonasi o'zining “O'zbekistonda ilg'or tibbiy texnologiyalarni boshqarish” loyihasining operativ rejasiga, xususan, Germaniyaning GOPA kompaniyasi tomonidan amalga oshirilayotgan 3-sonli komponentiga muvofiq, tibbiy asbob-uskunalaridan foydalanish bo'yicha ma'lumotlarni olish maqsadida pilot loyihasiga kiritilgan sog'liqni saqlash muassasalariga yillik rejalashtirilgan tashrifini amalga oshirdi.

Mazkur monitoring tashrifi tibbiy texnologiyalarni boshqarish bo'yicha mutaxassis, doktor Ann-Kristin Xanzerning tashrifi bilan umumiy reja asosida amalga oshirilib, ushbu xorijiy mutaxassisning Samarqand viloyati perinatal markazi – “RIAGIATM” davlat muassasasi filialida amaliy tadbir o'tkazishiga zamin yaratdi. Ushbu tadbir chog'ida, Markaz filiali xodimlari bilan tibbiyot texnikasiga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha masalalar muhokama etilib, balansdagi mavjud jihozlardan foydalanish imkoniyatlari o'rganildi. Shuningdek, xorijiy mehmon tomonidan amaliy tavsiyalar berilib, tibbiy asbob-uskunalar bilan ishlash bo'yicha yangi uslubiy qo'llanma taqdim etildi.

Yuqorida ta'kidlangan seminar jonli muloqot va rejalashtirilgan vazifalar muhokamasi tarzida o'tkazildi. Tadbir so'ngida barcha ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga atroflicha javob oldilar.

Shuningdek, joriy yilning 1 dekabr kuni Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida “Genomed” tibbiy genetik markazi (Moskva sh.) genetika bo'limi mudiri, Uzluksiz kasbiy ta'lim bo'yicha Rossiya tibbiyot akademiyasining tibbiy genetika kafedrasida dotsenti Kanivets Ilya Vyacheslavovich bilan "Akusherlik va ginekologiyada genetika:

homiladorlikni rejalashtirishdan sog'lom bola tug'ilishigacha" mavzusida uchrashuv bo'lib o'tdi.

Tadbir doirasida genetik va irsiy kasalliklar sohasida tizimli yondashuvni shakllantirish masalalari; bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatish va davolashni tashkil etishda innovatsion tibbiyot imkoniyatlari; Rossiya Federatsiyasi va MDH mamlakatlarida tibbiy genetik sohaning hozirgi rivojlanish darajasi; genetik jihatdan aniqlangan kasalliklar diagnostikasi imkoniyatlarini oshirish nuqtai nazaridan skriningni kengaytirish va selektiv skriningni kengaytirish istiqbollari; dori-darmon yordamini tashkil etishning eng istiqbolli yondashuvlari, shu jumladan, genoterapevtik texnologiyalaridan foydalanish; irsiy kasalliklarga chalingan bemorlarni reabilitatsiya qilish nuqtai nazaridan tibbiy yordamni tashkil etishni takomillashtirishning samarali mexanizmlari kabi masalalar muhokama etildi.

Shuningdek, ma'ruzada er-xotinlarni homiladorlikka tayyorlash, irsiy patologiyaning prenatal diagnostikasi bilan bog'liq dolzarb masalalar o'z aksini topdi. Zamonaviy laboratoriya usullarining imkoniyatlari atroflicha muhokama qilindi. Ma'ruza yakunida tinglovchilar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga batafsil javob oldilar. Tadbirda qatnashgan barcha ishtirokchilar, "RIAGIATM" DM va "Genomed" tibbiy genetik markazi o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlik yanada rivojlanishi va davom etishi zarurligini ta'kidladilar.

Xorijiy mutaxassislar ishtirokida neonatologlarning uzluksiz kasbiy malakasini oshirish bo'yicha bajarilgan ishlar. Bugungi kunda har qanday sohaning salohiyati inson resurslarining sifat tarkibiga bog'liqdir. Jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy talablari esa, o'z o'rnida, tibbiyot va pedagogika fanlari uchun doimiy ravishda yangi vazifalarni shakllantirib boradi. Va shubhasizki, zamonaviy usullar, innovatsion yechimlar va elektron ta'limdan foydalanish bugunda "RIAGIATM" DM rahbariyatining eng dolzarb vazifalari sirasiga kiradi.

Ushbu belgilangan maqsad va vazifalardan kelib chiqqan holda, tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi bilan hamkorlikda, "RIAGIATM" DM o'quv-simulyatsion markazi bazasida joriy yilning 27 fevralidan 3 martiga qadar Belarus Respublikasi mutaxassisi – Sankovets Dmitriy Nikolayevich ishtirokida neonatologlar uchun navbatdagi o'quv sikli tashkil etildi. Ushbu o'quvlarining asosiy maqsadi – yangi tug'ilgan chaqaloqlarga tibbiy yordam ko'rsatuvchi mutaxassislarining kasbiy malakasi, bilim darajasi va amaliy ko'nikmalarini oshirish, tajriba almashish va yangi yechimlarni izlash.

Trening davomida kompleks terapiya, shu jumladan surfaktant terapiyani qo'llash kabi masalalar ko'rib chiqilib, muhokama etildi. Standartlashtirilgan bosqichma-bosqich davolash tamoyillariga, shuningdek, yangi tug'ilgan chaqaloqlarga amaldagi me'yoriy hujjatlar va milliy klinik protokollarga muvofiq tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishga alohida e'tibor qaratildi. Shuni ham ta'kidlash joizki, o'quv jarayoni bevosita ishtirokchilarning o'zlari orasida klinik amaliyotdan tajriba almashish va muhokamalarga boy bo'ldi.

Yuqorida ta'kidlanganlarga asoslanib, aytish mumkinki, ma'lum bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish bu epizodik hodisa emas, balki uzluksiz jarayondir. Faoliyatini boshlagan va uni olib borayotgan xodimlarni doimiy ravishda o'qitish muvaffaqiyat garovidir. Tibbiyot ilmining so'nggi yutuqlaridan doimo boxabar bo'lib turgan malakali va shijoatli kadrlar esa, o'z o'rnida, sohani yanada rivojlantiradi, erishilgan marralarni yanada oshirishga harakat qiladi.

O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan joriy yil 26-27 may kunlari Samarqand shahrida o'tkazilgan nufuzli anjumanda vazirlik mas'ullari, respublikamizdagi ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazlari, tibbiy oliy ta'lim muassasalari va hududiy tibbiyot maskanlari vakillari, shuningdek Germaniyaning yetuk olimlari va ekspertlari, nufuzli tibbiyot markazlari, yirik farmatsevtik korxonalar rahbarlari hamda investorlar offlayn va onlayn tarzda ishtirok etdi. "Buyuk ipak yo'li" xalqaro turizm majmuasidagi Kongress markazida bo'lib o'tgan bu forumni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Amrillo Inoyatov kirish so'zi bilan ochar ekan, barcha yig'ilganlarni nufuzli tadbirdagi ishtiroki bilan qutladi. Shuningdek, anjumanda Germaniyaning mamlakatimizdagi Favqulodda va Muxtor yelchisi Tilo Klinner, O'zbekistonning Germaniyadagi Favqulodda va Muxtor

yelchisi Nabijon Qosimov, "Kox-Avitsenna" nemis-o'zbek tibbiyot jamiyati raisi Xelmut Xan, Germaniya taraqqiyot bankining mintaqaviy vakolatxonasi direktori Andreas Shnayder, Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyatining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Yoaxim Fritslar ham tibbiyot yo'nalishi bo'yicha ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik istiqbollari haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Ikki kun davom etgan tadbirda mamlakatlararo tibbiy hamkorlikni kengaytirish, sohani raqamlashtirish, tibbiy turizmni rivojlantirish, investisiya loyihalari qamrovini kengaytirish, tibbiy ta'limda qo'shma dasturlar amalga oshirish muhokama etildi hamda xalq tabobati yo'nalishiga doir qator masalalarga ham e'tibor qaratildi. Anjumanda mamlakatimizdagi qulay infratuzilma va zarur sharoitlarning mavjudligi, investorlarning huquqlari qonun bilan mustahkamlangani, chet ellik sarmoyadorlarning davlatimizga bo'lgan qiziqishi yildan yilga ortib borayotgani investitsiyalar hajmining oshishiga xizmat qilayotgani alohida ta'kidlandi. Anjuman doirasida 20ga yaqin germaniyalik mutaxassislar O'zbekistonda tibbiy ta'lim, shifokorlar malakasini oshirish hamda ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun "O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash a'lochisi" ko'krak nishoni, tibbiyot oliy o'quv yurtlarimiz "Faxriy professori" unvoni hamda tashakkurnomalar bilan taqdirlandi. Forum yakunida germaniyalik hamkorlar bilan umumiy qiymati 100 million dollardan ortiq 70dan ziyod kelishuv va memorandumlar imzolandi.

Samarqand shahrida O'zbekiston-Rossiya xalqaro tibbiyot forumi bo'lib o'tdi. Ushbu nufuzli anjuman ishida O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi sog'liqni saqlash vazirlari Amrillo Inoyatov va Mixail Murashko, diplomatik korpus vakillari, yetakchi oliy tibbiyot ta'lim muassasalari rektorlari va professor-o'qituvchilari, nufuzli tibbiyot klinikalari, ilmiy-tadqiqot institutlari, ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari, yirik farmatsevtika va ikki davlatning tibbiyot kompaniyalari - jami 500dan ortiq kishi qatnashdi. Shuningdek, forumda "RIAGIATM" davlat muassasasi vakillari va Markazning xorijiy hamkorlari 7 nafardan ortiq mutaxassislardan iborat tarkibda qatnashdi.

Tadbirda ikki davlat sog'liqni saqlash vazirlari barcha ishtirokchilarni forum ishida qatnashganligi bilan qutladi. Ta'kidlash joizki, ikki davlat o'rtasidagi tibbiyot hamkorligi doirasida tibbiy ta'limni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi kunda mamlakatimiz oliy tibbiyot ta'lim muassasalari Rossiyaning 24ta tibbiyot oliy o'quv yurtlari bilan birgalikda qo'shma ta'lim dasturlari asosida 12ta bakalavriat, 10ta magistratura va 11ta klinik ordinatura yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlamoqda. Bugungi kunga qadar Rossiya Federatsiyasining tibbiyot oliy o'quv yurtlarida bakalavriat yo'nalishi bo'yicha qo'shma ta'lim dasturlari bo'yicha 3200ga yaqin talaba, magistratura yo'nalishi bo'yicha 170 nafar, klinik ordinaturada esa 250 nafar O'zbekistonlik talaba tahsil olmoqda. Toshkentda "N. I. Pirogov nomidagi Rossiya milliy tadqiqot tibbiyot universiteti" filiali faoliyat yuritayotgan bo'lsa, Jizzaxda yesa Qozon federal universiteti filiali o'z ishini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda. Shuning bilan birga, Rossiya Federatsiyasining qator o'quv yurtlarida milliy kadrlarimiz uchun muntazam ravishda malaka oshirish o'quvlarini tashkil etilmoqda. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari bilan bir qatorda O'zbekistonning respublika darajasidagi ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari bilan Rossiya tibbiyot klinikalari va assotsiatsiyalari o'rtasida hamkorlik bo'yicha 150ga yaqin shartnomalar tuzilgan.

Forumda tibbiyot sohasini raqamlashtirish, kadrlar tayyorlash dasturlari, tibbiyot xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirish, hamkorlikda neyroxirurgiya, pediatriya, jarrohlik, kardiologiya, onkologiya yo'nalishlarida ilmiy-amaliy anjumanlar va mahorat saboqlarini o'tkazish, ilmiy tadqiqotlar o'tkazish, tibbiyot sohasida o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari atroflicha muhokama etildi. Kuning ikkinchi yarmida birlamchi tibbiy-sanitariya yordamini modernizatsiya qilish, tibbiy ta'limni takomillashtirish va yuqori malakali tibbiyot kadrlarini tayyorlash, sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish va sohaga yangi texnologiyalarni joriy etish, ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam va tibbiyot sohasida innovatsiyalarni rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan seksiya yig'ilishlari bo'lib o'tdi. Forum doirasida qo'shma ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, Rossiya tibbiyot oliy o'quv yurtlarining O'zbekistonda filiallarini

tashkil etish, sog'liqni saqlash sohasiga sarmoya jalb etish, hamkorlikning yangi shakllarini joriy etishga qaratilgan 172 memorandum imzolandi. Shuningdek, ikki davlatning tibbiyot oliy o'quv yurtlari, respublika ixtisoslashtirilgan markazlari, tibbiyot muassasalari, klinikalari, uyushmalari va kompaniyalari o'rtasida hamkorlik bo'yicha qator shartnomalar imzolandi. Bundan tashqari, tomonlar ikki tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirish va rivojlantirish bo'yicha rezolyutsiyani imzoladilar. Forumda O'zbekistonda tibbiy ta'limni rivojlantirish, shifokorlarimiz malakasini oshirish va ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashga qo'shgan hissasi uchun Rossiyaning qator tibbiyot oliy o'quv yurtlari, ilmiy-tadqiqot institutlari va ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari rahbarlari hamda xodimlariga "O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash a'lochisi" ko'krak nishonlari topshirildi. Shuningdek, bir guruh rossiyalik mutaxassislariga O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarining tashakkurnomalari va "Faxriy professor" unvoni topshirildi.

Toshkentdagi Birinchi O'zbekiston-Hindiston tibbiyot forumi ham samarali natijalar bilan yakunlandi. Joriy yilning 13 aprely sanasida Toshkentda Birinchi O'zbekiston-Hindiston tibbiyot forumi o'z ishini boshlagan edi. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi hamda mamlakatimizning Dehli'dagi elchixonasi ko'magida tashkil etilgan anjuman ikki davlat o'rtasida sog'liqni saqlash sohasidagi o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash, yangi hamkorlar bilan aloqalar o'rnatish va sohaga xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish maqsadiga qaratilgan. Toshkentga Hindiston yetakchi tibbiyot markazlari, klinikalari, oliy o'quv yurtlari, kompaniyalari rahbarlari, taniqli mutaxassislardan iborat 100 kishidan ortiq nufuzli delegatsiya tashrif buyurgan. Shuningdek, Hindiston davlat Sog'liqni saqlash va oila farovonligi vaziri Bharti Pravin Pavar boshchiligidagi bir guruh mutaxassislar, AYUSh vazirligi (xalq tabobati) rasmiylari anjumanda onlayn formatda ishtirok etdilar. Tadbir doirasida sog'liqni saqlash, farmatsevtika, xalq tabobati, sohani raqamlashtirish, tibbiy ta'lim, innovatsiyalar va ilmiy-tadqiqot faoliyati kabi dolzarb yo'nalishlarda hamkorlikni faollashtirish masalalari muhokama qilindi.

Ikki davlat tibbiyot muassasalari va kompaniyalari o'rtasida G2B, B2B shakllaridagi uchrashuvlar va muzokaralar o'tkazildi. Hamkorlik bo'yicha 100dan ortiq xalqaro hujjat hamda 300 mln. AQSh dollari miqdoridagi tijorat kelishuvlari imzolandi.

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri tomonidan ta'kidlanganidek, O'zbekiston va Hindiston o'rtasida tibbiyot sohasidagi aloqalar jadal rivojlanib bormoqda. Xususan, bugun Hindistonda Buxoro davlat tibbiyot instituti bo'limi, mamlakatimizda «Aakash Healthcare», «Pratiksha», «Apollo», «Medanta» kabi yetakchi tibbiyot muassasalarining filiallari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, O'zbekiston tibbiy oliy ta'lim muassasalarida to'rt mingdan ziyod hindistonlik yoshlar tahsil olmoqda.

Ushbu nufuzli xalqaro anjumanda "RIAGIATM" DMni Markaz direktori N. S. Nadirxanova hamda Xalqaro bo'lim xodimlari tamsil etdi. Markaz "Aakash Healthcare" klinikalar tarmog'i va "Bravo Pharmaceuticals" kompaniyasi bilan 2ta xalqaro hamkorlik memorandumlarini imzoladi. Forumning maxsus bo'limlarida hindistonlik hamkorlar bilan fikr almashildi hamda birgalikda "Yo'l xaritalari"ni ishlab chiqish masalalari muhokama qilindi.

Shuning bilan birga, Markaz hududiy filiallari ham xalqaro aloqalar mustahkamlanishiga o'z hissalarini qo'shmoqda. Jumladan, Sirdaryo, Navoi, Samarqand, Xorazm, Buxoro, Jizzax, va Surxondaryo viloyatlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi perinatal markazlaridan markaz direktorlari va yetakchi mutaxassislari bilan birgalikda Toshkent shahridagi va Samarqandda bo'lib o'tgan "Akusherlik, ginekologiya va perinatalogiyada dolzarb masalalar" mavzusidagi xalqaro forumda ishtirok etishdi. Buxoro viloyatida 2023 yil markaz akusher-ginekologlari Rossiya federatsiyasi V.I.Kulakov nomidagi Akusherlik va ginekologiya, perinatologiya milliy ilmiy-tadqiqot markazida "Laparoskopiya" mavzusi buyicha malakasini oshirib kelgan. Fargona viloyatidan Drenzen shaxri Karl Gustav nomli Ona va

bola klinikasi bilan birgalikda Farg'ona viloyat perinatal markazida "Yangi tug'ilgan chaqaloqlar birlamchi reanimatsiyasi va respirator yordam ko'rsatish", "Kindik venasiga kateter o'rtatish", "Chaqaloqlar neyrosonografiyasi" bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xorazm viloyatidagi tug'ruq muassasalari 15 nafar akusher ginekolog O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan Rossiya Federatsiyasi Voroxobov nomidagi Moskva shahar perinatal markaziga malaka oshirib kelishdi. Respublikamizda 28-29 aprely kunlarida «Reproduktiv texnologiyalar – yangi xayotga yul» mavzusida reproduktiv tibbiyoti I Kongressi, "Perinatal tibbiyotning dolzarb masalalari" bo'yicha Halqaro II-ilmiy-amaliy konferentsiya, Perinatal tibbiyot bo'lajak avlodning sog'lig'i konferentsiyada barcha viloyat perinatal markaz direktorlari, markazning yetakchi mutaxassislari va tumanlararo akusher-ginekolog, neonotolog va anesteziolog-reanimatologlar mutaxassislar ishtirok etishdi. 2023 yil 26-27 may kunlari bo'lib o'tgan O'zbekiston-Germaniya birinchi tibbiyot forumida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan mazkur nufuzli anjumanda markazimiz direktori va mutaxassislari ishtirok etishdi va Memorandum imzolandi. 2023 yil 3-4 iyun kuni o'tkazilgan nufuzli Forumda Samarqand viloyat perinatal markazi xamda Rossiya Federatsiyasi, Moskva shahri "L.A.Voroxobov nomidagi DZM 67-sonli kinik shifoxonasi" Davlat byudjeti Sog'liqni saqlash muassasasi o'rtasidagi xamkorlik to'g'risidagi Memorandum imzolandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 28 fevraldagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasini "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" PF-27-sonli Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri A.Sh.Inoyatovning 2023 yil 09 martdagi 48-sonli Buyrug'ining ijrosini ta'minlash maqsadida kichik hajmdagi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni keskin oshirish buyicha barcha viloyatlarda quyosh panellari o'rnatilmoqda, shu orqali Respublikamizda elektr energiyasini tejashga erishilmoqda.

2023 yil 28 aprely kuni "II yosh akusher-ginekologlar Halqaro ilmiy-amaliy konferentsiya" o'tkazildi. Konferentsiyada butun Respublikamiz hududlaridan 193 nafar magistrlar va klinik ordinatorlar, shuningdek, xorijiy mehmonlar ham qatnashishdi, undan tashqari 121 nafar qatnashchi onlayn tarzida ishtirok etishdi, 38ta ma'ruzachi, 18 nafar poster ma'ruzachilar akusherlik va ginekologiyaga oid dolzarb mavzular bo'yicha o'z ma'ruzalari bilan chiqishdi. Bu esa tibbiyot sohasidagi ayniqsa akusherlik va ginekologiya yunalishidagi eng yuksak yutuqlarimiz desak mubolog'a bo'lmaydi. Konferentsiyada qatnashgan yosh mutaxassislarimiz, konferentsiya davomida bir birlari bilan tajriba almashishdi, o'z ma'ruzalari orqali ilmiy ishga birinchi qadamlarini quyishdi, bu esa o'z navbatida mamlakatimizda kelgusida bo'lajak ilmiy mutaxassis xodimlar yetishib chiqishini ta'minlaydi, shu orqali tibbiyot sohasida, akusherlik va ginekologiya yo'nalishi bo'yicha yangi va yangi yutuqlarga erishishimizga poydevor yaratildi.

Xozirgi kunda "RIAGIATM" DM da akusherlik va ginekologiya, neonatologiya va o'smirlar ginekologiyasi yo'nalishida jami 68 nafar klinik ordinatorlar tahsil olmoqda. Shulardan 39 nafari 1 bosqichda, 29 nafari 2 bosqichda tahsil olmoqda. Ushbu yosh kadrlar kelgusida Respublikamizning turli xududlarida ish olib borib fertil yoshdagi ayollarga, xomiladorlarga, qiz bolalarga va o'smir qizlarga va yangi tug'ilgan chaqaloqlarga zarur va yuqori sifatli tibbiy yordam berishadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yurtimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar xususan, akusherlik va ginekologiya yo'nalishidagi say'i harakatlarning barchasi ayollar salomatligini ta'minlash, inson qadrini ulug'lash va xalqimizning hayotidan rozi bo'ladigan baxtli kelajak uchun qilinmoqda. Biz esa fuqarolarimizni o'z sog'lig'ingizga be'e'tibor bo'lmang, uni borida qadriga yetib avaylang, chunki sog'lig'imiz o'z qo'limizda deymiz. Zero, sog'lom ona, bu sog'lom kelajak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. "Организация и управление здравоохранением" Журнал, Ташкент 2022г
2. <https://lex.uz/docs/6396146>

3. <https://lex.uz/docs/4096197#4098266>
4. <https://lex.uz/docs/5030957>
5. <https://www.akusherstvo.uz/news/riagiatm-dm-mutahassislari-salomatlik-sailiga-tashrif-buyurgan-aoli-orasida-tibbii-kriklarni-tkazish/>

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000